

MEMORANDO DA ENTREVISTA CONJUNTA COM:

**O DIRECTOR DO GABINETE DE INTERCÂMBIO INTERNACIONAL
E
O DIRECTOR NACIONAL DO COMÉRCIO EXTERNO**

MINISTÉRIO DO COMÉRCIO

Dia: 03/Agosto/2018

Início: 16:30 h.

Fim: 17:14

Entrevistador: Exmos Directores, agradeço a oportunidade que me dão no sentido de uma breve entrevista em torno do processo da adesão de Angola à Zona de Comércio Livre (ZCL) da SADC.

Como caracterizam a posição de Angola em relação à ZCL da SCDC?

Noto que, do ponto de vista teórico, há pouco recurso à teoria construtivista das Relações Internacionais (RI) no sentido de se compreender as negociações internacionais. Na perspectiva interdisciplinar, recorre-se muito aos contributos da Gestão, direito, Psicologia, etc. Mas, quando se trata de RI e Ciência Política, as perspetivas teóricas recorrem mais às dimensões realista, racionalista e liberal.

Entrevistado 2: Nas negociações podemos saber o início, mas não o fim. Em princípio, as ZCL são sempre resultado de uma vontade política. Esta é o início de todo o processo. Com efeito, se só houvesse elementos económicos, não haveria integração. As condições materiais não são suficientes para a criação e a adesão às ZCL. O mesmo aconteceu com a União Europeia. A vontade política tem de liderar. Não se pode separar os conflitos armados dos interesses mercantilistas que os provocam. Muito dos conflitos internacionais tem origem em questões mercantilistas. É por isso que a União Europeia definiu uma ZCL como um dos mecanismos para evitar que uma nova guerra tenha origem na Europa. É neste sentido que devemos observar o papel dos Estados da Linha da Frente (ELF) no surgimento da SADC que promoveu uma ZCL.

Entrevistado 1: Para além disso, devemos ter em conta que mesmo durante a prevalência do Apartheid, o comércio entre a África do Sul e Angola continuou a existir, apesar das relações políticas não serem das melhores.

Assim, com o fim do apartheid houve uma vontade de avançar a integração regional com a criação de uma Zona Comercial Livre.

Entrevistador: Porquê Angola atrasou tanto tempo para aderir a ZCL da SADC?

Entrevistado 2: Porquê que a Angola atrasou 15 anos? Podemos dizer que havia interesses egoístas de algumas segmentos sociais e económicos no país; os grupos que controlavam a economia criaram uma cultura de importação; Para esses actores, era mais importante olhar para Portugal e para o Brasil, em detrimento dos países vizinhos da África Austral.

Contudo, em 2014, com a “crise” (sobretudo de divisas), houve um despertar no sentido de começar-se a pensar de outra forma. Olhar mais para a região como uma opção favorável.

Entrevistador: E o que dizer dos sucessivos pedidos de derrogação?

Entrevistado 1: Angola nunca solicitou derrogação. Usou-se o conceito da geometria variável da SADC que permite aos Estados entrar quando estiverem preparados para o efeito.

Neste sentido, o Grupo Técnico de Negociação e Implementação do Protocolo sobre Trocas Comerciais, criou em 2014, um Roteiro para a negociação da adesão de Angola à ZCL da SADC e que tem sido actualizado. A versão actual do roteiro foi aprovado em Maio e na semana passada foi apresentado ao Secretariado Executivo da SADC.

Entrevistado 2: A questão da relevância de Angola aderir à ZCL da SADC vem mais a tona agora com a transição que o país está a experimentar; sendo que hoje, com a vontade política existente, os que não defendiam a adesão já têm uma outra posição. Os políticos estavam atrasados em relação à classe empresarial, que já defendiam a adesão em 2014.

Actualmente, já existe, do ponto de vista da negociação interna, um consenso político e social sobre a implementação do Protocolo sobre Trocas Comerciais da SADC.

Entrevistador: Qual é o papel do Secretariado Executivo neste processo?

Entrevistado 1: O Secretariado Executivo tem apenas um papel de facilitador. O Secretariado Executivo da SADC dá apoio ao Estados em termos de Assistência Técnica e Reforço da Capacidade dos Estados Membros. O Secretariado apoiou Angola na elaboração da sua proposta inicial.

Todavia, a negociação das ofertas será feita com os Estados. Haverá uma oferta diferenciada para todos os Estado Membros, excetuando a África dos Sul, para qual, em princípio, existirá uma oferta básica.

O que queremos agora é dar início às negociações; apresentando aos outros Estados Membros as ofertas que temos.

Em relação ao estado de implementação do Protocolo, devemos ter em conta que os diversos Estados estão a visitar as suas ofertas iniciais. Pelo que, as técnicas de reforço da capacidade dos Estados deve ser tida em conta.

Outra observação a ser feita é que o Protocolo sobre os Serviços ainda não entrou em vigor pois, para o efeito, precisa da ratificação de pelo menos 10 Estados Membros.

Entrevistador: Que leituras os Directores me sugerem?

Entrevistado 2: Seria bom leres os Acordos da OMC, em especial, o Artigo 24.º GAAT (sobre as derrogações, tratamento diferenciado e especial dos Estados); a Cláusula sobre a habilitação (Enabling Clause); Artigo 5.º AGCS (Acordo Geral sobre Comércio e Serviço).

Entrevistado 1: Seria também conveniente analisar algumas publicações da UNECA e alguns artigos da TRALAC.

Também sugiro a leitura de alguns livros tais como *African Persepctive on Trade and the WTO* (ISBN: 978-1-316-62652-8) e *From Cape to Cairo* (ISBN: 978-0-9870-127-3-9).